

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ROTAVÍRUS EM CRIANÇAS NAS REGIÕES NORDESTE E SUDESTE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

João Gabriel Jacinto – Universidade Federal do Norte do Tocantins - joao.jacinto@ufnt.edu.br

Raphael Mariano Gomes Calzada - Universidade Federal do Norte do Tocantins - raphael.calzada@ufnt.edu.br

Anna Carollinna Garcia Machado - Universidade Federal do Norte do Tocantins - annacarollinnagm@gmail.com

Pablo Emanuel Damasceno Alves da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins – pabloemanoel@gmail.com

Bruna Beatriz Borba Mundim - Universidade Federal do Norte do Tocantins – bruna.mundim@ufnt.edu.br

Aliandra Orlandino Azevedo - Universidade Federal do Norte do Tocantins – anna.machado@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O rotavírus é o principal causador de gastroenterite grave em crianças menores de 5 anos, sua transmissão ocorre principalmente pela via fecal-oral, podendo ser pelas mãos, alimentos e água. Seus sintomas incluem diarreia intensa, febre, vômitos e, em casos raros, complicações neurológicas. Antes da introdução da vacina, sua disseminação era mais elevada. No entanto, surtos ainda ocorrem devido à baixa cobertura vacinal. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico do rotavírus em crianças de 0 a 4 anos no Nordeste e Sudeste do Brasil, identificando diferenças na incidência, distribuição e fatores associados à doença. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma análise epidemiológica retrospectiva e descritiva baseada em dados do DATASUS/MS de 2009 a 2024. A pesquisa abrangeu crianças menores de 1 a 4 anos, considerando registros das regiões Nordeste e Sudeste. Foram analisados os atributos: ano da notificação, UF, presença de diarreia, febre, vômitos e sangue nas fezes. **RESULTADOS:** No Sudeste, foram registrados 598 casos, sendo 40% em menores de 1 ano. A diarreia foi o sintoma mais comum (99,7%), enquanto febre e vômito ocorreram em 55,8% e 82,1% dos casos, respectivamente. A presença de sangue nas fezes foi rara. São Paulo concentrou a maioria dos casos (475), seguido por Minas Gerais (122). No Nordeste, o número de notificações foi maior, totalizando 998 casos, com 71,5% em menores de 2 anos. A diarreia esteve presente em 96,7% dos casos, a febre em 58,2% e o vômito em 70,7%. A presença de sangue nas fezes foi mais frequente do que no Sudeste. Pernambuco liderou as notificações (32,1%), seguido por Maranhão e Bahia. As duas regiões apresentaram picos de casos em 2010 e 2011, seguidos de queda, principalmente durante a pandemia de COVID-19, devido a medidas preventivas. No entanto, houve aumento em 2023 e 2024, possivelmente devido à queda da cobertura vacinal, que atingiu sua meta pela última vez em 2018 (91,3%) e caiu para 71,8% em 2021. **CONCLUSÃO:** O estudo evidenciou diferenças na incidência do rotavírus entre Nordeste e Sudeste, influenciadas por fatores como cobertura vacinal, acesso à saúde e saneamento. No Sudeste, a doença ocorre mais nos meses frios, enquanto no Nordeste, ao longo do ano. A queda na vacinação pode explicar o recente aumento dos casos, reforçando a necessidade de estratégias regionais para controle da doença. Pesquisas futuras devem explorar variações intrarregionais para direcionar intervenções eficazes.

Palavras-chave: Rotavírus, Criança, Perfil de Saúde.

REFERÊNCIAS:

LUNA, E. J. A.; SILVA JR., J. B. Doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias. In: **FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ**. A saúde no Brasil em 2030: prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: população e perfil sanitário [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. v. 2, p. 123-176. ISBN 978-85-8110-016-6. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 22 dez. 2024.

SOUZA, J. F. A. et al. Cobertura vacinal e análise de tendência em crianças menores de um ano no estado de Minas Gerais, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, 2020.

SANTOS, N. et al. Prevalência de rotavírus em crianças atendidas na rede pública de saúde do estado de Pernambuco. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 43, n. 5, p. 492-495, 2010. DOI: 10.1590/S0037-86822010000500015.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Avaliação das coberturas vacinais de rotina no Brasil, de 2009 a 2023, das crianças com até cinco anos de idade. Relatório técnico. Brasília: CNM, 2024. Disponível

em https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2024/Estudos_tecnicos/202407_ET_SAU_Avaliacao_coberturas_vacinais_municipios_crianças_cinco_anos.pdf. Acesso em: 23 dez. 2024.

ARROYO, L. H. et al. Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006-2016): mapas da heterogeneidade regional. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 4, e00015619, 2020. DOI: 10.1590/0102-311X00015619. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00015619>. Acesso em: 23 dez. 2024